

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 3,
ISSUE 4

2022

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

N^o 4
2022

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Кафедры Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:
MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфондо де ла Фуэнте Эрнандес
профессор, член Европейского общества
репродукции человека и эмбриологии
Prof. Medical Director of the Instituto
Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain)

Ramašauskaitė Diana
профессор и руководитель клиники акушерства
и гинекологии при институте клинической
медицины Вильнюсского университета (Prof. Clinic
of Obstetrics and Gynecology Vilnius University Faculty
of Medicine, Latvia)

Зуфарова Шахноза Алимджановна
доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского центра репродуктивного
здоровья населения (M.D., Professor, Director
of the Republican Center for Reproductive Health)

Агабабян Ирина Рубеновна
кандидат медицинских наук, доцент, Самаркандского
Государственного медицинского университета
(Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University)

Зокирова Нодира Исламовна
доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
Государственного медицинского университета

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
доктор медицинских наук, профессор
Непрерывного медицинского образования
медицинского института РУДН.

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
доктор медицинских наук, профессор Бухарского
государственный медицинского института.

Окулов Алексей Борисович
доктор медицинских наук, профессор
Московского государственного
медико-стоматологического университета.

Махмудова Севара Эркиновна
доктор философии по медицинским наукам (PhD)
(ответственный секретарь)

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА:
MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Boris Chertin
MD Chairman, Departments of Urology & Pediatric
Urology, Shaare Zedek Medical Center, Clinical Professor in
Surgery/Urology, Faculty of Medicine, Hebrew University,
Jerusalem. (Профессор хирургии/урологии, медицинский
факультета ивритского университета)

Fisun Vural
Doçent Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa
Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği İdari
ve Eğitim Sorumlusu. Доцент Университета
естественных наук, учебно-исследовательской
больницы клиники акушерства и гинекологии.

Melike Betül Öğütmen
SBÜ Haydarpaşa Numune SUAM Nefroloji
Kliniği idari ve Eğitim Sorumlusu.
Доцент Университета естественных наук,
учебно-исследовательской
больницы клиники нефрологии.

Аллазов Салах Алазович
доктор медицинских наук, профессор
кафедры урологии, Самаркандского
Государственного медицинского университета

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
доктор медицинских наук, доцент,
заведующая кафедрой №2 педиатрии с
курсом неонатологии, Самаркандского
Государственного медицинского университета

Локшин Вячеслав Нотанович
доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. НАН РК, президент Казахстанской
ассоциации репродуктивной медицины.

Никольская Ирина Георгиевна
доктор медицинских наук, профессор
ГБУ МО МОНИАГ.

Шалина Раиса Ивановна
доктор медицинских наук, профессор
кафедры акушерства и гинекологии педиатрического
факультета РНИМУ им.Н.И.Пирогова

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

1. Агабабян Л.Р., Ахмедова А. Т., Актамова Н

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЛОСТИ РТА / PROGNOSIS AND PREVENTION OF PURULENT-SEPTIC DISEASES IN PREGNANT WOMEN WITH ORAL DISEASES / OG'IZ BO'SHLIG'I KASALLIKLARI BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARDA YIRINGLI-SEPTIK KASALLIKLARNI BASHORAT QILISH VA OLDINI OLISH6

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

2. Абдурахмонова Ситора Ибрагимовна, Ризаева Малика Абдуманоновна

АНАЛИЗ РОСТА ОСЛОЖНЕНИЙ МИОМЫ МАТКИ И АДЕНОМИОЗА У ЖЕНЩИН В ПОСТКОВИДНОМ ПЕРИОДЕ/ ANALYSIS OF THE GROWTH OF COMPLICATIONS OF UTERINE FIBROIDS AND ADENOMYOSIS IN POSTCOVID WOMEN/ POSTCOVID DAVRIDA AYOLLARDA BACHADON MIOMASI VA ADENOMIOZ ASORATLARINING O'SISHINING TAHLILI.....11

3. Агабабян Лариса Рубеновна, Турсунова Нозанин

ОСОБЕННОСТИ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОК С ГИПЕРАНДРОГЕНИЕЙ/ FEATURES OF PREGNANCY COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH HYPERANDROGENISM/ GIPERANDROGENIYA BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA HOMILADORLIK ASORATLARINING XUSUSIYATLARI.....14

4. Агабабян Лариса Рубеновна, Мухитдинова Нигина

ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА ЖЕНЩИН С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТЬЮ/ PRE-GRAVIDAR TRAINING OF WOMEN WITH A HISTORY OF UNDEVELOPED PREGNANCY/ RIVOJLANMAGAN HOMILADORLIK BO'LGAN AYOLLARNING PREGRAVIDAR TAYYORGARLIGI.....17

5. Агабабян Лариса Рубеновна, Мухитдинова Нигина

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ ЕЁ РЕАБИЛИТАЦИИ У ЖЕНЩИН/MODERN APPROACHES TO NON DEVELOPING PREGNANCY AND ITS REHABILITATION IN WOMEN/RIVOJLANMAGAN HOMILADORLIK VA UNI AYOLLARDA QAYTA TIKLASHNING ZAMONAVIY YONDOSHUVLARI.....20

6. Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Гайбуллаева Динара Фатхуллаевна

ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ ГОМОЦИСТЕИНА В РАЗВИТИИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ/ ELEVATED HOMOCYSTEINE LEVELS IN THE DEVELOPMENT OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN PREECLAMPSIA/ PREEKLAMPSIYA PAYTIDA ENDOTELIAL DISFUNKSIYANI RIVOJLANTIRISHDA GOMOTSISTEIN DARAJASI OSHDI.....23

7. Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Назирова Муяссар Убаевна

ОСОБЕННОСТИ ПАРАМЕТРОВ ГЕМОСТАЗА ПРИ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ/ FEATURES OF HEMOSTASIS PARAMETERS IN NON-DEVELOPING PREGNANCY/ RIVOJLANMAYDIGAN HOMILADORLIKDA GEMOSTAZ PARAMETRLARINING XUSUSIYATLARI.....27

8. Комилова Мастура Сафаровна, Пахомова Жанна Евгеньевна

ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И ЦИТОКИНЫ: РОЛЬ В РАЗВИТИИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ОТСЛОЙКИ НОРМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ/ ENDOTHELIAL DYSFUNCTION AND CYTOKINES: A ROLE IN THE DEVELOPMENT OF PREMATURE DEPARTMENT OF A NORMALLY LOCATED PLACENTA/ENDOTELIAL DISFUNKSIYA VA SITOKINLARNING: NORMAL JOYLASHGAN YOLDOSHNING VAQTIDAN OLDIN KOCHISHINI RIVOJLANISHDAGI ROLI.....32

9. Кудратова Дильноза Шарифовна, Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна

ПРОФИЛАКТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РОЖДЕНИЯ МАЛОВЕСНЫХ ДЕТЕЙ/ PROPHYLAXIS AND FORECASTING OF THE BIRTH OF SMALL CHILDREN/ KAM VAZNLI CHAQALOQLAR TUG'ILISHINI PROFILAKTIKA XAMDA BASHORAT QILISH.....36

10. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Махмудова Севара Эркиновна

РЕСПИРАТОРНАЯ ПАТОЛОГИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ У БОЛЬНЫХ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ/ RESPIRATORY DISEASE OF NEWBORNS IN PREECLAMPSIA PATIENTS/ PREEKLAMPSIYASI BOR AYOLLARDA CHAQALOQLARNING RESPIRATOR PATOLOGIYASI.....40

11. Уринбаева Нилюфар Абдужабборовна, Эшонходжаева Дилдора

КОВИД-АССОЦИИРОВАННЫЙ МИОКАРДИТ КАК ОСЛОЖНЕНИЕ ГЕСТАЦИИ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО КОРОНАВИРУСА / COVID-ASSOCIATED MYOCARDITIS AS A COMPLICATION OF GESTATION AFTER CORONAVIRUS/ KOVID BILAN BOG'LIQ MIOKARDIT KORONAVIRUS BILAN KASALLANGANIDAN KEYIN GESTASIYADAGI ASORATLARI.....43

12. Файзуллаева Хилола Бахроновна, Абдуллаева Мухиба Негматовна

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИВНОСТЬ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОСТГИПОКСИЧЕСКОГО СИНДРОМА У НОВОРОЖДЕННЫХ / PROGNOSTIC INFORMATION VALUE OF CLINICAL AND LABORATORY INDICATORS OF POST-HYPOXIC SYNDROME IN NEWBORN/ YANGI TUG'ILGAN CHAQALOQLARDA POSTGIPOKSIK SINDROMNING KLINIK VA LABORATORIYA KO'RSATKICHLARINING PROGNOSTIK AXBOROT TARKIBI.....46

- 13. Ходжаева Зарина Алихановна, Муратова Нигора Джураевна**
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АДЕНОМИОЗА СОЧЕТАННО-ГО С ЭНДОМЕТРИОИДНЫМИ КИСТАМИ ЯИЧНИКОВ/ FEATURES OF CLINICAL AND LABORATORY PARAMETERS OF ADENOMYOSIS COMBINED WITH ENDOMETRIOID OVARIAN CYSTS/ ADENOMIOZNI TUXUMDON ENDOMETRIOID KISTALARI BILAN QO'SHILIB KELGANING KLINIK-LABORATOR KO'RSATKICHLARINING XUSUSIYATI.....49
- 14. Gapparova Guli Nurmuminovna, Axmedjanova Nargiza Ismoilovna**
COVID - 19 PANDEMIYASI DAVRIDA BOLALARDA PIELONEFRITNING KLINIK-LABORATOR XUSUSIYATI, DIAGNOSTIKASI VA DAVOLASH/ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПИЕЛОНЕФРИТА У ДЕТЕЙ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19/ CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS, DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PYELONEPHRITIS IN CHILDREN DURING THE COVID-19 PANDEMIC.....53
- 15. Muratova Nigora Djurayevna, Miralimova Nigora Abdurashidovna**
BACHADON MIOMASINING HOMILADORLIK VA TUG'ISH NATIJALARIGA TA'SIRI/ ВЛИЯНИЕ МИОМЫ МАТКИ НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ИСХОД РОДОВ/ THE EFFECT OF UTERINE FIBROIDS ON THE COURSE OF PREGNANCY AND THE OUTCOME OF CHILDBIRTH.....58
- 16. Nazarova Dildora Gulomovna, Muratova Nigora Djurayevna**
BACHADONNING YALLIG'LANISH KASALLIKLARI BO'LGAN AYOLLARDA ADENOMIYOZ KECISHINING XUSUSIYA/ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ АДЕНОМИОЗА У ЖЕНЩИН С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ МАТКИ/ FEATURES OF THE COURSE OF ADENOMYOSIS IN WOMEN WITH INFLAMMATORY DISEASES OF THE UTERUS.....61
- 17. Safarov Aliaskar Tursunovich, Abdullayeva Lagiya Mirzatullayevna, Safarova Lola Aliaskarovna**
OIV INFEKTSIYASINING HOMILADORLIK, TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRGA TA'SIRINI VAHOLASH/ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ НА ТЕЧЕНИЕ ГЕСТАЦИИ, РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА/ ASSESSMENT OF THE IMPACT OF HIV INFECTION ON THE COURSE OF GESTATION, CHILDBIRTH AND THE POSTPARTUM PERIOD.....65
- 18. Kattakhodzhaeva Mahmuda Hamdamovna, Qudratova Dilnoza Sharifovna**
HOMILA ANTENATAL NUQSONLARI RIVOJLANISHINING XAVF OMILLARINI ERTA BASHORATLASH PREDIKTORLARI/ ПРЕДИКТОРЫ АНТЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ ПЛОДА/ EARLY MARKERS FOR THE DIAGNOSIS OF INTRAUTERINE FETAL ANOMALIES.....68
- 19. Raximova Durdona Juraqulovna, Shayxova Guli Islamovna**
7-17 YOSHLI MAKTAB O'QUVCHILARINING JISMONIY RIVOJLANISHINI VAHOLASH/ ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ 7-17 ЛЕТ/ ASSESSMENT OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF 7-17-YEAR-OLD SCHOOL STUDENTS.....72
- 20. Zakirova Nodira Islamovna, Zakirova Fotima Islamovna, Abdullaeva Nigora Erkinovna**
FEATURES OF PREGNANCY MANAGEMENT AND BIRTH OUTCOMES IN WOMEN WITH FETAL MACROSOMIA WITH ACTIVE AND EXPRESTANT TASTICS/ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ИСХОД РОДОВ У ЖЕНЩИН С МАКРОСОМИЕЙ ПРИ АКТИВНОЙ И ВЪЖИДАТЕЛЬНОЙ ТАКТИКЕ/ FAOLI VA KUTILGAN BOSHQARUV BO'LGAN MAKROSOMIY AYOLLARDA HOMILALIYLIKNI BOSHQARISH XUSUSIYATLARI VA TUG'ILISH NATIJASI.....77

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ/ ORIGINAL ARTICLES

УДК 614.2/616/618

Абдурахманова Ситора Ибрагимовна
Ташкентский государственный
стоматологический институт
Ташкент, Узбекистан

Ризаева Малика Абдуманоновна
Ташкентский государственный
стоматологический институт
Ташкент, Узбекистан

АНАЛИЗ РОСТА ОСЛОЖНЕНИЙ МИОМЫ МАТКИ И АДЕНОМИОЗА У ЖЕНЩИН В ПОСТКОВИДНОМ ПЕРИОДЕ

For citation: Abdurakhmanova Sitora Ibragimovna , Rizaeva Malika Abdumanonovna, Analysis of the growth of complications of uterine fibroids and adenomyosis in postcovid women, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2022, vol. 3, issue 4 . pp.11-13

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7418205>

АННОТАЦИЯ

В гинекологии к числу самых распространенных заболеваний относятся миома матки и аденомиоз. Значительный рост выявления миомы матки и аденомиоза и их осложнений, мы можем наблюдать после пандемии коронавируса. Исследование проведено в отделении гинекологии III многопрофильной клинике ТМА за период 2018 – 2022 годы, изучены истории болезни пациенток поступившие в стационарное лечение по поводу миомы матки и аденомиоза.

Ключевые слова: миома матки, аденомиоз, ретроспективный анализ, надвлагалищная ампутация, экстирпация матки, миомэктомия, COVID 19.

Abdurakhmanova Sitora Ibragimovna
Tashkent State Dental Institute
Tashkent, Uzbekistan

Rizaeva Malika Abdumanonovna
Tashkent State Dental Institute
Tashkent, Uzbekistan

ANALYSIS OF THE GROWTH OF COMPLICATIONS OF UTERINE FIBROIDS AND ADENOMYOSIS IN POSTCOVID WOMEN

ABSTRACT

In gynecology, the most common diseases include uterine fibroids and adenomyosis. We can observe a significant increase in the detection of uterine fibroids and adenomyosis and their complications after the coronavirus pandemic. The study was conducted in the gynecology department of the III multidisciplinary clinic of TMA for the period 2018 – 2022, the medical histories of patients admitted to inpatient treatment for uterine fibroids and adenomyosis were studied.

Keywords: uterine fibroids, adenomyosis, retrospective analysis, supravaginal amputation, uterine extirpation, myomectomy, COVID 19.

Abdurakhmanova Sitora Ibragimovna
Toshkent davlat stomatologiya instituti
Toshkent, O'zbekiston

Rizaeva M.M.
Toshkent davlat stomatologiya instituti
Toshkent, O'zbekiston

POSTKOVID DAVRIDA AYOLLARDA BACHADON MIOMASI VA ADENOMIOZ ASORATLARINING O'SISHINING TAHLILI

ANNOTATSIYA

Ginekologiyada eng keng tarqalgan kasalliklar orasida bachadon miomasi va adenomiyoz mavjud. Bachadon miomasi va adenomiyoz va ularning asoratlarini aniqlashning sezilarli o'sishini koronavirus pandemiyasidan keyin kuzatishimiz mumkin. Tadqiqot TMA multidisipliner

klinikasining ginekologiya III bo'limida 2018-2022 yillar davomida o'tkazildi, bachadon miomasi va adenomiyoz uchun statsionar davolanishga qabul qilingan bemorlarning kasallik tarixi o'rganildi.

Kalit so'zlar: bachadon miomasi, adenomiyoz, retrospektiv tahlil, supravaginal amputatsiya, bachadon ekstirpatsiyasi, miyomektomiya, COVID 19.

Актуальность. Несмотря на многочисленные проведенные исследования, проблемы регуляции репродуктивной системы и патогенеза гормонозависимых заболеваний до сих пор до конца не изучены, и являются сложными и актуальными как в научной, так и в практической медицине [1, 2, 4, 6]. В гинекологии к числу самых распространенных заболеваний относятся миома матки и аденомиоз. Каждый год исследователи посвящают свои научные работы поиску молекулярных звеньев патогенеза и механизма развития пролиферативных – гиперпластических заболеваний матки, таких как миома матки и аденомиоз [1, 3, 9]. Год за годом омолаживающий возраст пациенток, нарушение репродуктивной функции (зачастую бесплодие 30-80%), тяжесть клиники заболеваний (длительные и обильные кровотечения с их осложнениями, прогрессирующие боли), потеря трудоспособности, ведущая к психоэмоциональным нарушениям и делают данную проблему неугасаемой актуальной. И миома матки, и аденомиоз относятся к заболеваниям, развивающиеся в результате воздействия на организм женщины разнообразных повреждающих факторов на фоне наследственной отягощенности. В настоящее время группа исследователей подтверждают, что, в основе патогенеза миомы матки лежат нарушения в синтезе и рецепции прогестерона [1, 9]. В свою очередь аденомиоз считается эстроген зависимым заболеванием, характеризующимся инвазией железистого и стромального компонента базального слоя эндометрия в миометрий. В последние годы исследования показали, что в патогенезе этих заболеваний важное место занимает процесс ангиогенеза на фоне повышенной секреции ряда факторов роста (ФР). Установлено, что лишь у каждой четвертой пациентки с миомой матки миоциты обладают повышенной митотической активностью. Это доказывает быстрый рост миоматозных узлов с выраженными клиническими проявлениями болезни [2, 3, 4]. Для пролиферирующей миомы матки характерно наличие неоваскуляризации с образованием новых сосудов «синусоидного» типа, которые лишены мышечной оболочки и могут выявляться при эхографии [9]. Значительный рост выявления миомы матки и аденомиоза и их осложнений, мы можем наблюдать после пандемии коронавируса. Гипотезы о том, что перенесенный коронавирус может отрицательно сказаться на репродуктивной системе и даже приводить к бесплодию, появились уже давно. Однако у них не было достаточной доказательной базы. Сейчас появилось значительно больше информации о том, как ковид влияет на женское здоровье [5, 7, 8]. Коронавирус способен вызвать поражение яичников и матки у женщин, что может привести к развитию репродуктивной дисфункции. Однако с такими осложнениями могут столкнуться лишь пациенты, перенесшие вирус в тяжелой форме. По мнению гинекологов, развитие осложнений зависит от уровня иммунитета. Кроме того, вышеперечисленные нарушения репродуктивной функции имеют только временный характер. Известно, что тяжелая форма течения коронавируса отражается на всем организме, поэтому нет ничего удивительного, что болезнь отражается и на репродуктивной функции.

Материал и методы исследования. Наше исследование проведено в отделении гинекологии III многопрофильной клинике Ташкентской медицинской академии за период 2018 – 2022 годы. За время исследования изучены истории болезни пациенток поступившие в стационарное лечение по поводу миомы матки и аденомиоза. Проведен ретроспективный анализ до ковидного и постковидного периодов. Нами проведены ретроспективные исследования анамнеза, состояния репродуктивной функции, клиники и результатов лечения женщин с миомой матки и аденомиозом за периоды с 2018 января по 2020 февраль (1-группа), и с 2020 года марта по 2022 года марта (2-группа). Всего изучено 438 историй болезни женщин, поступавших на оперативное лечение по поводу миомы матки и аденомиоза которые были

разделены на 2 группы. 1 группу составили 176 (40,2%) пациенток, 2-группу составили 262 (59,8%) пациенток. Для анализа использованы также материалы операционных журналов и результатов гистологических исследований. Результаты исследования показали, что частота оперативных вмешательств по поводу миомы и аденомиоза превышала частоту консервативных вмешательств в 3,5 раза. А также рост выявления болезни в постковидном периоде превышало почти в 1,4 раза, чем до пандемии. Удельный вес различных возрастных групп составил: 20-29 лет – 3,7% (23 больных), средний возраст составил – 25,8±0,40; 30-39 лет – 24,5% (115 больных), средний возраст – 34,8±0,21; 40-45 лет – 37,6% (138 больных), средний возраст 43±0,16; 46 лет и выше – 34,2% (162 больных), средний возраст четвертой группы составил – 54±0,48. Следовательно, наиболее часто оперативные вмешательства при миоме матки и аденомиозе были проведены в возрасте старше 40 лет (71,8%).

Результаты и их обсуждение. В отделении гинекологии III клиники ТМА за период 2018-2022 гг. проведено 438 операций (48,4% из всех операций) по поводу миомы матки и аденомиоза. При этом если за период 2018-2020 гг. операции по поводу этих заболеваний составили 36,4%, то после пандемии за период 2020-2022 гг. частота операций выросла на 1,3 раза, и составила 47,5%. Показаниями к операции были преимущественно диагноз симптомная миома матки, аденомиоз или сочетанная форма миомы матки и аденомиоза, главным симптомом которой были аномальные маточные кровотечения – у 85% (372), нарушение функции соседних органов из-за сдавления опухолью – у 3% (13), миома больших размеров – у 7% (31), синдром быстрого роста миомы – у 5% (22) пациенток. Это указывает на большую длительность заболевания, позднее обращение пациенток к врачу и осложнения после перенесения ковида. У молодых женщин репродуктивного возраста показанием к операции было бесплодие и миома матки (что чаще стало выявляться после пандемии) – в 6,8%, всем им произведена органосохраняющая операция миомэктомия. Нами также изучен объем оперативного лечения, проведенный у больных. Так, чаще всего проведена надвлагалищная ампутация матки (НАМ), которая составляла 57,9% (296), далее по частоте следует операция экстирпации матки 24,7% (126), подавляющее число этих операций из которых сопровождалось и удалением придатков. Учитывая возрастной состав оперированных женщин, можно считать, что радикальная операция проводилась и с учетом возраста пациенток. Обращает на себя внимание увеличение за последние годы частоты органосохраняющей операции миомэктомии, которая составила 17,4%. В возрасте 20-29 лет чаще всего проведена органосохраняющая операция миомэктомия – 78,9%, операции проведены по поводу миомы и бесплодия. У 21,1% пациенток, к сожалению, оперативные вмешательства закончились потерей репродуктивного органа. В возрасте 30-39 лет больше превалировала НАМ – 54,4%, далее по частоте следует операция миомэктомия – 42,4%, среди них были и пациентки с бесплодием, по поводу чего произведено органосохраняющая операция. У 3,2% больных произведено экстирпация матки. В возрасте старше 40-45 лет, как и во 2-возрастной группе больше всего проведена операция НАМ 71,3%, дальше по частоте следует экстирпация матки – 19,8%, органосохраняющая операция проведена всего у 8,9% пациенток. В возрасте старше 45 лет – НАМ (49,7%) и экстирпация матки (48%) проведены почти с одинаковой частотой. Всего же у женщин до 40 лет 13% операций были органосохраняющими, а остальные заканчивались потерей репродуктивного органа.

Таким образом, результаты исследования показали, что частота оперативного лечения по поводу миомы матки составила 48,4% от всех проведенных за изучаемый период операций. За последние 2 года (период пандемии) отмечено повышение частоты

радикальных органосохраняющих операций в 1,3 раза. Частые осложненные формы миомы и аденомиоза после перенесенного ковида являются причиной кровотечений и показанием для оперативного лечения.

Выводы. Ретроспективный анализ по изучению историй болезней женщин с миомой матки и аденомиозом показал, что

женщины, перенесшие COVID-19, в 2 раза чаще подвергаются осложнениям этих заболеваний (кровотечению и быстрому росту миомы матки и участков аденомиоза). COVID-19 усугубляет рост гиперпластических заболеваний матки, что приводит к потере репродуктивного органа.

Список литературы.

1. Абдурахманова, С. И., et al. "АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С МИОМОЙ МАТКИ, СОЧЕТАННОЙ С АДЕНОМИОЗОМ." *NAZARIY va KLINIK TIBBIYOT*: 15.
2. Бабаджанова, Г. С., Абдурахманова С. И.. "СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭТИОПАТОГЕНЕЗЕ, КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЯХ МИОМЫ МАТКИ И АДЕНОМИОЗА У ЖЕНЩИН И ОСОБЕННОСТИ ИХ ЛЕЧЕНИЯ (Обзор литературы)." *Журнал теоретической и клинической медицины* 3 (2018): 85-90.
3. Давыдов А.И., Пашков В.М., Шахламова М.Н. / Субмукозная миома матки в сочетании с аденомиозом. Принципы таргетной терапии в репродуктивном периоде. // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии: научно-практический журнал / Российская Ассоциация специалистов перинатальной медицины. - Москва: Издательство "Династия". - 2019. - Том 18 №3. - С. 124-132.
4. Ajaio M.O., Oliveira Brito L.G., Wang K.C. / Persistence of symptoms after total vs supracervical hysterectomy in women with histopathological diagnosis of adenomyosis. // *Journal of Minimally Invasive Gynecology*. 2019 Aug. – Vol.26(2). – P. 891-896.
5. Абдуллаева, Л., Каттаходжаева, М., Сафаров, А., & Гайибов, С. (2022). ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА АКУШЕРСКИХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ. *Журнал вестник врача*, 1(1), 110–113.
6. Kattakhojaeva M.Kh., Rakhmanova N.Kh., Methods of choosing contraception in women at risk. - Uzbekistan. - 2018. - P.96-100.
7. M.X.Kattakhodzhaeva, Amonova Z.D., Umarov Z.M., Safarov A.T., Suleymanova N. Modern view on the role of genital papillomavirus infection in the development of precancerous diseases and cervical cancer, ways of their prevention // *News of Dermatovenereology and reproductive health* 2021, no. 1-2, pp. 38-42
8. Кудратова Д.Ш.// МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ // *Вестник науки и образования* № 22(100), 2020, стр.
9. Muratova N.D., Abdurakhmanova S.I., Eshonkhodzhaeva D.D. Doppler to diagnose the type of uterine fibroids combined with adenomyosis. // *International Congress of Obstetricians and Gynecologists*. Tashkent, 2017 P.96
10. A. Avezov, M. Kattakhodzhaeva F. Boltoeva, S. Yuldasheva // Study of the development level of risk factors in Dangerous tumors causing lonely arterial Thromboembolia/ *International Journal of Advanced Science and Technology* Vol. 29, No. 5, (2020), pp. 1751-1760

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 4

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 3, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000